

В.В. Любимов

КОМПОНЕНТНЫЙ МАГНИТОМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР

Аннотация

Статья посвящена описанию многоканального прибора, созданного на основе феррозондовых компонентных датчиков магнитного поля. Прибор предназначен для проведения геомагнитных и поисковых работ в различных условиях и средах с возможностью использования различных средств его перемещения в пространстве.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, феррозондовые магнитометры, градиентометры, поиск ферромагнитных объектов.

Введение

Градиентометрический метод изучения магнитного поля Земли (МПЗ) является одним из основных методов, который используется как при проведении геофизических исследований, так и в процессе проведения рекогносцировочных и специальных работ, связанных с поиском магнитных масс и скрытых объектов. Он реализуется при синхронном измерении значений модуля или составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли датчиками, разнесенными на некоторое расстояние («измерительную базу» – ИБ), и последующем вычислении градиента поля в направлении этой ИБ.

При использовании одновременно двух или нескольких феррозондовых датчиков (ФД), которые жестко закреплены на ИБ на некотором расстоянии друг от друга, появляется возможность получения синхронной картины магнитного поля в данной точке пространства, градиента по трем компонентам ВМИ и его модулю.

Возможности современной техники и технологий позволяют реализовать не только накопление, обработку получаемых от прибора данных и их передачу по каналам связи, но и в процессе поисковых работ строить карты по результатам измерений в темпе эксперимента. При этом привязка получаемых данных при проведении полевых работ осуществляется при помощи системы GPS.

В работе обсуждается конструкция разработанного в условиях ИЗМИРАН нового эконо-

мичного прибора, – компонентного магнитометра-градиентометра, который выполнен с использованием новых технологических решений.

Схема и конструкция прибора

Основное назначение прибора – проведение компонентных (или модульных) геомагнитных исследований с целью картирования местности, поиска локальных магнитных аномалий, а также поиска локальных ферромагнитных объектов, которые расположены в толще немагнитной среды (в грунте или воде).

Методика измерений предполагает одновременное параллельное перемещение магниточувствительных датчиков (МЧД), которые расположены на определенном и устанавливаемом расстоянии (ИБ) друг от друга (*Лим*), в пространстве с одновременным проведением измерений и вычислений элементов ВМИ. В данном варианте конструкция прибора построена с применением пяти измерительных магнитометрических каналов (магнитоизмерительных преобразователей – МИП). Такая конструкция измерительной части прибора позволяет за один проход исследовать достаточно большую площадь по ширине, которая может быть переменной и шире, чем у известных современных специальных градиентометрических приборов [1]-[4].

Каждый МИП выполнен на основе ФД, в качестве которого используется прибор типа FLC3-70 фирмы «Stefan Mayer Instruments» [5]. Разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических каналов составля-

ет 1 нТл, а их измерительный диапазон равен ± 200 мкТл. Структурная схема МИП на базе такого датчика представлена на рис. 1. В состав МИП входят датчики магнитного поля (ДМП) с измерительными каналами X, Y и Z, плата инклинометров (ПИ) с измерительными каналами X, Y и R, а также плата измерительного модуля (ИМ).

В состав ИМ входят схемы микроконтроллера (МК), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), канала передачи данных (RS-232) и блока питания (БП). ДМП жестко соединены с ПИ, что позволяет в любой момент времени определять с высокой точностью ориентацию каждого

из датчиков в пространстве, проводить коррекцию значений измеренных составляющих ВМИ в движении и осуществлять вычисление значений модуля и его градиента в каждой измерительной точке пространства.

На рис. 2 представлена функциональная схема предлагаемого устройства, которая реализует основную идею метода измерения градиента ВМИ как на суше, так и в водной среде.

Каждый из пяти используемых в приборе МИП подключен к блоку измерительному (БИ) через канал передачи данных RS-232. БИ является основным элементом синхронизации работы всех схем прибора.

Рис. 1. Структурная схема МИП и ИМ одного канала прибора

Рис. 2. Функциональная схема прибора

МИП расположены на устройстве их крепления (УКИМ) на определенном (заданном или зависящем от ширины места исследований и размеров УКИМ) расстоянии ($L_{им}$) друг от друга.

В состав БИ входят следующие функциональные узлы: МК, схема управления (СУ), графический индикатор (ГИ), аккумуляторная батарея (АБ), источник питания (ИП), датчик температуры (ДТ), а также приемник GPS и модули передачи данных Bluetooth (BT) и GPRS с выносными антеннами А2, А1 и А3 соответственно.

Модуль GPS оснащен по выходу временным стробом. Модуль Bluetooth имеет опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль 1 класса – до 100...200 м, а модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м. Конструкция модуля GSM выполнена с применением сменной SIM-карты.

В состав схемы БИ также входят часы реального времени с энергонезависимым питанием и буферная энергонезависимая память – внутренний накопитель данных (ВНД) объемом 8 Мб.

В качестве внешнего съемного накопителя цифровых файловых данных (СФН) используется накопитель на «флэшке» объемом до 4 Гб, который подключается к БИ.

Работает прибор следующим образом. Микроконтроллеры МК, расположенные в МИП, осуществляют синхронизацию и управление получением данных от ДМП в цифровой форме и передачу их через интерфейс RS-232 в БИ. Микроконтроллер МК, расположенный в БИ, осуществляет полную синхронизацию всех данных с мировым временем и их позиционирование при помощи системы GPS. Одновременно и синхронно производятся измерение значений МПЗ измерительными каналами магнитометра (X, Y и Z), фиксация данных инклинометров X, Y и R, а также передача цифровых данных через RS-232 в БИ.

В БИ в микроконтроллере МК стартует процесс измерения горизонтальной ИБ, процесс измерения скорости буксировки прибора (при его перемещении в пространстве), а также процессы вычисления модуля (Vt) ВМИ и его составляю-

Рис. 3. Схема расположения основных функциональных узлов прибора при проведении работ по измерению ГГ (а) и ВГ (б). Показан фрагмент измерения и регистрации градиента поля над подземным трубопроводом на дисплее ПК (в)

щих (V_x , V_y и V_z) и градиентов между ними. Результаты измерений выводятся на ГИ, поступают в СНФ или передаются по каналам передачи данных в переносной или удаленный персональный компьютер (ПК).

ДТ используется для программной коррекции схемой МК температурного дрейфа ДМП при значительном изменении температуры окружающей среды в процессе проведения геомагнитных исследований.

Главным отличием предложенной схемы прибора от всех ранее известных [1]-[4] является то, что применяемые трехкомпонентные ФД используются совместно с инклинометрами, которые позволяют с высокой точностью определять расположение каждого из ДМП в пространстве и не зависят от наклонов и «несоосности» осей ФД, применяемых в старых конструкциях носимых градиентометров. Исключен дорогостоящий процесс скрупулезной настройки каждого из ФД относительно другого ДМП, используемого на ИБ. В созданном приборе этот процесс осуществляется программно, при помощи ПК и управляемого МК [6]. Применение цифровых инклинометров (выполненных на базе цифровых микросхем типа ADIS16209) в данной конструкции прибора позволяет обеспечить измерение составляющих ВМИ и градиента между ними в процессе проведения поисковых работ не хуже 1...5 нТл. При этом количество МИП на УКИМ может быть от трех и более; их установка может осуществляться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также произвольно. При измерении модуля ВМИ это будет безразлично. От размеров используемого в приборе УКИМ напрямую зависит ширина исследуемой площади за один проход при проведении исследований.

На рис. 3а и б показаны варианты применения созданного прибора для проведения поисковых работ при измерении горизонтального (ГГ) и вертикального (ВГ) градиентов МПЗ и их комбинаций. Прибор можно успешно использовать как в пешеходном режиме, так и при движении с буксировкой в качестве прицепа к транспортному средству по земной поверхности или на плоту – по воде.

При использовании прибора в водной среде дополнительно применяется длинный специальный кабель и датчики гидростатического давления (ДГД), которые монтируются в корпус каждого МИП (на схеме рис. 2 не показаны).

Использование компонентных измерений (одновременное и синхронное измерение ГГ и ВГ составляющих ВМИ, а также вычисление модуля V_t) в процессе поисковых работ повышает точность и информативность исследований. Это особенно важно при поиске и определении локальных аномалий, что значительно труднее сделать при использовании просто модульных магнитометров.

Прибор позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю память, а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам GPRS и ВТ на удаленный приемный пункт – на ПК и в переносной планшет или компьютер. Для привязки данных к местности и к мировому времени в прибор встроен модуль GPS. Разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических каналов прибора, как было указано выше, составляет – 1 нТл. При этом максимальная скорость измерения и регистрации данных – 0,1 с. В приборе реализовано программное управление скоростью регистрации измеренных данных в зависимости от скорости перемещения ДМП в пространстве. Общее потребление одного ДМП составляет 6 мА, одного МИП – не более 25...30 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет не более 430 мА. При использовании в приборе АБ емкостью 9 А/ч (например, типа «FIAMM 12FGHL34») продолжительность непрерывной работы магнитометра составит порядка 20 ч, т. е. более рабочего светового дня.

Заключение

Магнитометр-градиентометр можно успешно использовать в пешеходном режиме и при движении с буксировкой (в качестве прицепа к транспортному средству) по земной поверхности или на плоту – по воде. Прибор позволяет одновременно регистрировать данные каждого из МИП и градиенты поля между ними.

Предлагаемая методика и созданный на ее основе прибор – компонентный феррозондовый градиентометр – позволяют проводить измерения с переменной ИБ и использовать различное количество измерительных каналов (и их комбинации).

Прибор может быть использован в качестве многоканальной вариационной станции, при этом расстояния между соседними МИП можно

увеличивать до 20 м и более при помощи удлинительных кабелей.

Опытный образец прибора (в варианте с однокомпонентными ФД) был испытан на Крайнем Севере (на полигоне в районе Байдарацкой губы) при проведении работ по строительству и исследованию уже проложенного газопровода. Испытания проводились как в полевых, так и в морских условиях в районе поселка Яра-Яха. Некоторые результаты полученных при помощи прибора измерений показаны на *рис. 3в*.

Исследование трубопровода, который находился на глубине примерно трех метров под землей, выявило (в режиме измерения ВГ) некую неоднородность поля и его аномалии на стыках труб и уменьшение амплитуды поля в связи с неровностью прокладки труб.

Список литературы:

1. Звездинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов // Спецтехника и связь. 2009. № 1. С. 16-29.

2. Звездинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов. Окончание // Спецтехника и связь. 2009. № 2. С. 16-23.
3. Ferex 4.034. Technical description. Foerster Institute Dr. Forster. Edition 09/2000. 16 p.
4. Vallon. General catalogue. Edition 2008. 20 p.
5. Magnetic Field Sensor FLC3-70. Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG, Wallstr. 7 D-46535 Dinslaken, Germany / <http://www.stefan-mayer.com>.
6. Lyubimov V.V. Auf die Frage, einen Abstand eines Magnetfeldes am Meer zu messen: Eine Neue Ideologie zur Erstellung von GMS-geraten // Проблемы научной мысли. 2019. Т. 11. № 5. С. 3-12.

*Владимир Валерьевич Любимов,
ст. научный сотрудник,
ФГБУН «Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН»,
г. Москва, г. Троицк,
e-mail: lvv_store@mail.ru*

**Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов (МНТО ПМ) –
учредитель и издатель журнала «Медицинская техника».**

Журнал «Медицинская техника» издается с 1967 года. Журнал отражает на своих страницах последние научно-технические достижения и основные тенденции в развитии медицинской техники как в нашей стране, так и за рубежом. Журнал освещает опыт работы НИИ, КБ и предприятий, занятых созданием и изготовлением изделий медицинской техники (приборов, аппаратов, оборудования, инструментов, очковой оптики), а также опыт их использования в лечебно-профилактических учреждениях. Публикуемые материалы предназначены для разработчиков, научных работников, производителей, медицинских работников и затрагивают вопросы исследований, конструирования, расчетов, технологии производства медицинской техники, а также вопросы экономики и организации ее производства и эксплуатации. Журнал информирует о новых изделиях медицинской техники промышленного выпуска, о международных и региональных выставках, съездах, симпозиумах, посвященных медицинской технике. Журнал «Медицинская техника» переводится на английский язык издательством «Springer» под названием «Biomedical Engineering».

Журнал зарегистрирован в ВАК РФ как научное издание.

Журнал выходит 6 раз в год и распространяется по подписке.

В редакции можно оформить льготную подписку на 2021 год.

Стоимость годовой подписки (6 экз.) – 9000 руб.

Заявки принимаются по тел./факсу: **(495) 695-10-71**

или по e-mail: **kavalero@mail.ru**.

Более подробная информация о журнале «Медицинская техника» –
на сайте: **www.mtjournal.ru**.